

Терехова Ганна Ярославівна
курсант ФПФОДР НПУ
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ
ORCID ID: 0009-0007-5961-5770

Мінайлов Іван Дмитрович
курсант ФПФОДР НПУ
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
викладач кафедри
оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний
університет внутрішніх справ
ORCID ID: 0000-0001-8226-5405

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956682>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Terekhova Anna Yaroslavivna
Minaylov Ivan Dmitrievich
Kopylov Eduard Volodymyrovych

SPECIFIC ISSUES OF CRIME PREVENTION BY THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Анотація.

У статті здійснено комплексне дослідження окремих аспектів протидії злочинності органами Національної поліції України. Особливу увагу приділено аналізу понятійного апарату, що використовується в науковій та правозастосовній сфері при описі діяльності держави із захисту особи, суспільства та держави від протиправних посягань. Досліджено сутнісні ознаки категорії «протидія злочинності», здійснено її порівняння з поняттям «боротьба зі злочинністю» та іншими суміжними термінами, що використовуються у кримінології та кримінально-правовій науці. Окрему увагу приділено аналізу законодавчого та нормативно-правового регулювання діяльності органів Національної поліції України у сфері протидії злочинності, зокрема, шляхом вивчення змін і доповнень у правовому полі за останній період. Висвітлено основні проблеми, пов'язані з тлумаченням та застосуванням відповідних термінів у правовій доктрині та на практиці. На основі дослідження наукових позицій вітчизняних і зарубіжних учених зроблено пропозиції щодо вдосконалення правозастосовної діяльності органів Національної поліції України, а також щодо уточнення дефініцій та уніфікації термінології у сфері протидії злочинності. Визначено напрями подальших наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та забезпеченні правопорядку.

Abstract.

The article presents a comprehensive study of specific aspects of crime prevention by the National Police of Ukraine. Particular attention is given to analyzing the conceptual framework used in scientific and law enforcement contexts when describing the state's activities in protecting individuals, society, and the state from unlawful encroachments. The essential features of the category of "crime prevention" are examined, along with its comparison to the concept of "crime control" and other related terms used in criminology and criminal law. Special focus is placed on the legislative and regulatory framework governing the activities of the National Police of Ukraine in the field of crime prevention, particularly through an analysis of recent legal amendments and updates. The article highlights key issues related to the interpretation and application of relevant terms in legal doctrine and practice. Based on the study of domestic and foreign scholarly perspectives, proposals are formulated to improve the law enforcement activities of the National Police of Ukraine, as well as to refine definitions and unify terminology in the field of crime prevention. Directions for further research are identified to enhance the effectiveness of law enforcement agencies in combating crime and maintaining public order.

Ключові слова: досудове розслідування, правопорушення, суб'єкт запобігання, причини і умови, рівень злочинності, рецидив.

Keywords: pre-trial investigation, offense, crime prevention entity, causes and conditions, crime rate, recidivism.

Сучасні умови розвитку суспільства сприяють появі нових видів злочинності, що ускладнює їх виявлення, попередження та розслідування. У зв'язку з цим на державу покладено обов'язок ефективної протидії злочинності, що є одним із ключових напрямів діяльності органів Національної поліції України. Водночас у науковій спільноті триває дискусія щодо сутності та коректності використання поняття «протидія злочинності» у порівнянні з традиційним терміном «боротьба зі злочинністю». Значна кількість термінів та їх варіативність свідчать про відсутність єдиного підходу до визначення понять, що ускладнює розробку науково обґрунтованих механізмів протидії злочинності. У деяких галузях права термін «протидія» взагалі не використовується, що створює додаткові труднощі у формуванні єдиної правозастосовної практики. Отже, постає необхідність чіткого визначення поняття «протидія злочинності» та його місця в системі діяльності органів Національної поліції України. Це дозволить підвищити ефективність заходів із забезпечення прав і свобод громадян, а також сприятиме удосконаленню правозастосовної практики у сфері боротьби зі злочинністю.

Учені-кримінологи та представники інших галузей права взяли активну участь у формуванні вказаного напрямку досліджень, зокрема, серед них слід назвати: О.В. Кириченко, К. К. Платонова, В. О. Глушкова, Г. С. Саркісова, О.О. Юхно, О.С. Довженков, А. П. Закалюка, О. Г. Кальмана, І. П. Козаченко, О. М. Костенка, Г.П. Жаровської, А. Ф. Думко, В. А. Тимошенка та ін. З цього періоду в науці виникла і продовжує точитися жвава дискусія з вказаних питань.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування окремих питань протидії злочинності органами Національної поліції України. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що у суспільстві завжди є особи, які вчиняють протиправні діяння, за якими йдуть суспільно-небезпечні наслідки. Саме тому в статті 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказане таке завдання як «припинення правопорушень». В нинішніх реаліях діяльність органів поліції перебуває в епіцентрі позитивних та негативних явищ соціально-політичного, економічного та суспільного життя нашої країни, що вимагає від останніх постійного оновлення та вдосконалення існуючих, а також пошуку нових способів протидії злочинності, одним із яких є максимально ефективне використання сил підрозділів Національної поліції в процесі оперативно-розшукової діяльності [2].

В Україні діє ряд законів щодо протидії та недопущення вчинення злочинності (злочинів), зокрема: від 30.06.1993 р. «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» [8], від 15.02.1995 р. «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [9], від 28.11.2002 р. «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» [10], від 20.03.2003 р. «Про боротьбу з тероризмом» [11], від 20.09.2011 р. «Про протидію

торгівлі людьми» [12] тощо. Тому було б доцільним прийняття Закону України «Про протидію злочинності», де необхідно на законодавчому рівні визначити сутність категорії «протидія злочинам», у тому числі й «оперативно-розшукова протидія злочинам» як різновид протидії злочинам.

З вищевказаної проблеми випливає наступне. На сьогоднішній день в теорії оперативно-розшукової діяльності відсутнє чітке визначення поняття «оперативно-розшукова протидія злочинам». Це зумовлено різним трактуванням поняття «протидія злочинності», а також реформуванням кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства України, у зв'язку з чим призвело до звуження змісту оперативно-розшукової протидії злочинам.

Отже, у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1] відсутнє визначення поняття оперативно-розшукового заходу та чітке визначення переліку оперативно-розшукових заходів. Відповідно до нормативно-правових актів МВС України, оперативно-розшукові заходи – це заходи зі спеціально встановленими Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» і КПК України порядком та умовами їх проведення оперативними підрозділами з метою попередження, виявлення і припинення злочинів та виявлення причин і умов, що сприяють їх учиненню; розшуку осіб, які переховуються від органів розслідування, суду або ухиляються від відбування покарання, установа безвісно зниклих осіб; забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу або сприяють оперативно-розшуковій діяльності, беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів.

Слід також зауважити, що важливу роль у боротьбі зі злочинністю та забезпеченні соціальної безпеки відіграє використання оперативно-технічних засобів. Вони успішно реалізують ефективну протидію злочинам в оперативно-розшуковій діяльності. Однак застосування цих методів має певні характеристики та обмеження, які необхідно враховувати та діяти в рамках законодавства та етики. При цьому раціонально організувати роботу за допомогою технічних засобів, постійно підвищувати кваліфікацію експертів, забезпечувати оперативність і безпеку оперативних служб. Важливо зазначити, що застосування технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності повинно здійснюватися з дотриманням законодавства та з урахуванням прав та свобод громадян.

Усунення вищевказаних досліджених питань підвищить якість протидії злочинам в оперативно-розшуковій діяльності. Організаційна система оперативних працівників набула докорінної трансформації в напрямках створення нової структури боротьби із злочинністю, не порушуючи жодного принципу оперативно-розшукової діяльності.

Відсутність чіткого визначення поняття «оперативно-розшукова протидія злочинам» створює проблеми не лише в теоретичному аспекті, а й у

практичній діяльності правоохоронних органів. Зокрема, це впливає на координацію зусиль різних підрозділів Національної поліції, визначення компетенції та ефективне застосування заходів оперативно-розшукової діяльності. Недостатня законодавча врегульованість цього питання може призводити до ускладнень у правозастосовній практиці, що, в свою чергу, негативно позначається на результативності боротьби зі злочинністю. Ще однією важливою проблемою є відсутність уніфікованого підходу до визначення меж оперативно-розшукової протидії злочинам. Сьогодні законодавство передбачає низку заходів, що реалізуються в рамках оперативно-розшукової діяльності, проте їх застосування не завжди є узгодженим та ефективним. Це може спричиняти правові колізії та ускладнювати процес збору доказової бази, що є критично важливим у кримінальному судочинстві. Крім того, розвиток новітніх технологій та цифрових комунікаційних засобів вимагає адаптації оперативно-розшукових заходів до нових умов. Використання кіберпростору для вчинення злочинів створює додаткові виклики для Національної поліції, оскільки традиційні методи протидії злочинності не завжди є ефективними в умовах цифрової реальності. Відсутність спеціалізованого законодавства, що регулює оперативно-розшукову діяльність у сфері кіберзлочинності, значно ускладнює роботу правоохоронних органів та знижує ефективність їхніх дій.

Таким чином, для вдосконалення системи оперативно-розшукової протидії злочинам необхідно:

1. Розробити та ухвалити Закон України «Про протидію злочинності», який би врегулював основні поняття, механізми та правові засади протидії злочинам, включно з оперативно-розшуковими заходами.
2. Визначити на законодавчому рівні поняття «оперативно-розшукова протидія злочинам» та окреслити її зміст у межах правоохоронної діяльності.
3. Внести зміни до чинного законодавства для усунення правових колізій у сфері оперативно-розшукової діяльності.
4. Розробити сучасні методики оперативно-розшукових заходів із урахуванням цифрових технологій та новітніх викликів, пов'язаних із кіберзлочинністю.
5. Посилити міжвідомчу координацію та взаємодію правоохоронних органів для ефективнішої протидії злочинам.

Реалізація цих заходів сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів Національної поліції України, забезпеченню прав і свобод громадян та зміцненню правопорядку в державі.

З огляду на тему дослідження вважаємо за необхідне зауважити наступне, коли мова йде про терміни, що мають відобразити суть поняття «протидія злочинності», слід ще раз звернути увагу на змістовне навантаження, значення та відмінності між словами «поняття» та «термін». Так, на переконання науковця, «поняття» відображує сутність

предмета пізнання, а «термін» має однозначно відобразити це поняття так, щоб сприйняття терміну безсумнівно вело до відтворення того самого предмета. Останнім часом в ході дискусії з розглядуваних питань окремі вчені наполегливо намагаються замість того, щоб найбільш точно і чітко визначити термін і поняття «боротьба зі злочинністю», розробляють «протидія злочинності», це стало тенденцією. В деяких міжнародних документах, наприклад ООН, та публіцистичних, у тому числі й вітчизняних матеріалах, використовувалися терміни «боротьба», «війна» зі злочинністю, зміст яких у широкому сенсі охоплював також суспільну діяльність щодо виявлення, усунення, ослаблення та нейтралізації чинників, що детермінують злочинність» [5].

Неодноразово піднімалося питання, за яких умов може здійснюватися протидія злочинності, а також щодо практичної складової, пов'язаної з діяльністю спеціального кола суб'єктів уповноважених державою виявляти, розкривати, попереджати і припиняти протиправні діяння [4, с. 15–16]. Найбільший обсяг повноважень у сфері протидії злочинності, на погляд А. В. Кумейка, мають саме правоохоронні органи (органи кримінальної юстиції).

Зупинимось ще на одному моменті, а саме актуальності продовження проведення наступальних заходів із боку державних і правоохоронних органів щодо протидії і припинення протиправних посягань. Необхідність суттєвого підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ України (на сьогодні – поліції) у запобіганні і протидії злочинам напряму залежить від удосконалення системи законодавчо-правового її регулювання, причому на всіх його рівнях: від законодавчого до всіх відповідних напрямів відомчого нормативного забезпечення [5].

За результатами дослідження щодо запровадження і використання понятійного апарату «боротьба зі злочинністю» і «протидія злочинності» встановлено, що, незважаючи на відмінні наукові позиції і погляди учених різних галузей права, більшість із них все ж таки пропонує використовувати поняття «протидія злочинності», що семантично більше відповідає сутності такої діяльності як в науковому, так і в прикладному значенні. Крім того, слід наголосити на тому, що термін «протидія злочинності» все частіше застосовується в сучасних законодавчих та нормативно-правових актах, зокрема, щодо діяльності правоохоронних органів: у Законі України «Про Національну поліцію» [14], відомчих нормативних актах Національної поліції України, зокрема, у тих, що регламентують діяльність її департаментів, які узгоджено з Міністерством юстиції України, та ін. Утім, окреслені питання потребують окремого комплексного дослідження або наукового вивчення.

Аналізуючи положення Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1] у контексті воєнного стану, слід звернути увагу на кілька аспектів, які можуть створювати правові недоліки у ді-

яльності оперативних працівників. Закон встановлює рамки для здійснення оперативно-розшукової діяльності, яка є важливим елементом у кримінальному провадженні. В умовах воєнного стану можуть виникати ситуації, коли оперативні працівники стикаються з обмеженими ресурсами та складністю у проведенні оперативних заходів. Це може ускладнити дотримання вимог закону, що передбачають суворий контроль за законністю дій оперативних працівників, зокрема, щодо збору, обробки та зберігання інформації, яка є важливою для розслідування кримінальних правопорушень [7].

Як свідчить практика, у такій ситуації «оперативно-розшукова профілактика» є одним із пріоритетних напрямів протидії злочинності, яка складається з оперативно-розшукового запобігання злочинам, виявлення латентних злочинів та осіб, що їх вчинили, а також оперативно-розшукової протидії перешкоджанню кримінальному правопорушенню. При цьому в умовах професіоналізації злочинності і зростання її загального рівня саме оперативно-розшукова профілактика злочинів має найбільший потенціал у протидії злочинам, насамперед завдяки наявності у її арсеналі оперативно-розшукових заходів, що здійснюються оперативними підрозділами НПУ [6].

Водночас, як зазначив О.В. Кириченко [13], у теорії оперативно-розшукової діяльності на сьогодні не існує єдиного погляду щодо визначення поняття та змісту оперативно-розшукового запобігання злочинам. Дехто з кримінологів та фахівців ОРД зазначені терміни вважає синонімами. Але на сьогодні загальновизнаною в науці універсальною категорією, яка адекватно відображає форми оперативно-розшукової протидії злочинності, є оперативно-розшукове запобігання злочинам. Шляхом вживання терміна «запобігання» стосовно злочинності та злочинних проявів пішла також і законодавча практика, застосовуючи в деяких законодавчих актах зазначену термінологію [6].

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Враховуючи вказане, доцільно було б доповнити відповідні нормативні акти, які регулюють питання діяльності як органів досудового розслідування так і оперативних підрозділів визначивши відповідні функції, які вони спроможні виконувати задля швидкого і повного розслідування воєнних злочинів [15]. Разом з тим, контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладе-

них на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [16].

Ефективне застосування сил ОРД в умовах воєнного стану вимагає комплексного підходу та використання різноманітних інструментів для подолання труднощів та забезпечення відповідності законності та правопорядку. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [17]. Залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [20].

Це має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [18, с. 60]. Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму у ході використання сил ОРД, оперативні підрозділи ефективно реагують на порушення законодавства та забезпечують захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Вищеведене підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів володіння навичками ОРД, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [19].

Незважаючи на існування правових норм, що регулюють процедуру затримання, їх порушення є поширеною проблемою. Це вимагає не лише законодавчих змін, а й підвищення рівня правової культури серед правоохоронців та громадян. Запровадження ефективних механізмів запобігання порушенням, таких як відеофіксація затримань, незалежний нагляд та посилення відповідальності за незаконні дії, може значно знизити ризик свавільного обмеження прав людини. Важливим аспектом є також правопросвітницька діяльність, що сприятиме обізнаності громадян щодо їхніх прав та механізмів захисту. Таким чином, забезпечення дотримання прав людини потребує комплексного підходу, що включає правові, організаційні та освітні заходи.

Список використаної літератури:

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303.
2. Давидюк В.М. Стан наукових досліджень розробок проблематики діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції у протидії із злочинністю. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8998-1981>.
3. Жаровська Г.П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні. С.477.

4. Долженков О. Ф. Оперативно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції О. Ф. Долженков, А. Ф. Думко, І. П. Козаченко. – Одеса : Одес. ін-т внутр. справ, 2000. – 16 с.
5. Юхно, О. О. (2016). Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні.
6. Райнін Ігор Львович "До окремих питань правового забезпечення протидії злочинності в Україні." *Організаційний комітет* (2016): С.479.
7. Бингар Ярослав, Данііл Вареник, Юлія Шендрик. "Повноваження оперативних підрозділів на стадії досудового розслідування в умовах воєнного стану." *Universum* журнал 12 (2024): 22-31.
8. України, Закон. "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю." *Відомості Верховної Ради України* 35 (1993): 358. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3341-12>.
9. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними: Закон України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 10. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80#Text>
10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 груд. 2019 р. № 361-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 25. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>.
11. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638 URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/63815>.
12. Про протидію торгівлі людьми : Закон України від 20.09.2011 року № 3739-VI / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 2012, № 19–20, ст.173. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text>
13. Кириченко О. В., Хмеленко В. В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам : монограф. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 160 с.
14. України, Закон. "Про національну поліцію." *Відомості Верховної Ради (ВВР)* 40-41 (2015): 580-19. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>.
15. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С.40-53.
16. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* №17 (176) 20.06.2023.С. 33-37.
17. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал* № 5-450 2022. С. 34-36.
18. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60.
19. Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *Colloquium-journal* № 6 (199) 2024. С. 37-41.
20. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjects of control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safety and order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.С.58.